

Trabajadores, Habitantes y Ambientes del Sur Global pagan el precio de la Transición Energética ¹

João Henrique Santana Stacciarini
Universidade Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joastacciarini@hotmail.com

Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves
Universidade Estadual de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0002-8033-0426>

 ricardo.goncalves@ueg.br

1 - Este reportaje científico, publicado originalmente en el periódico *The Conversation*, se basa en una investigación realizada por los autores y previamente divulgada en la revista *Mercator*. El artículo completo está disponible de forma gratuita, en *Portugués (enlace)* e *Inglés (enlace)*, en el siguiente enlace: <https://doi.org/10.4215/rm2025.e24009>. También hay disponible una versión en español en el siguiente enlace: https://doi.org/10.31235/osf.io/bc4q6_v1.

En la República Democrática del Congo (RDC), país de África Central que fue colonia de Bélgica hasta la década de 1960 y que actualmente aporta alrededor del 74 % de la producción mundial de cobalto, los trabajadores transportan el mineral en bruto en bicicletas, exponiéndose a metales tóxicos y aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades graves.

Imagen: Roy Maconachie (2024).

En la última semana de junio, el Energy Institute (EI) publicó la *Revisión Estadística de Energía Mundial 2025* ¹, señalando que todas las principales fuentes globales de energía alcanzaron cifras récord en 2024, reflejo del *incremento de la demanda mundial* ². En la actualidad, cerca del *80 % de la energía consumida en el planeta* ³ todavía proviene de fuentes fósiles, lo que agrava la *contaminación y el cambio climático* ⁴. La transición energética ha avanzado, impulsada principalmente por *la disminución de los costos de la energía solar y eólica* ⁵, que concentraron el *86,5 % de las inversiones en renovables* ⁶ entre 2013 y 2022.

No obstante, a pesar de su papel esencial, estas tecnologías **dependen de manera intensiva de minerales** ⁷, debido a su **menor densidad energética** ⁸ y a la **reducida vida útil** ⁹ de los equipos. Una turbina eólica puede requerir hasta **nueve veces más minerales** ¹⁰ que una central de gas de capacidad similar, y los vehículos eléctricos **demandan grandes volúmenes de materiales** ¹⁰ debido al mayor tamaño de sus baterías. Dado que el **reciclaje sigue siendo limitado** ¹¹, la **presión para nuevas extracciones** ⁷ continúa en aumento. Se estima que, para 2050, la demanda de minerales **crecerá más de un 200 % en el sector eléctrico y un 350 % en el sector del transporte** ¹².

Sin embargo, **la minería genera miles de millones de toneladas de residuos al año** ¹³ y **consume grandes volúmenes de agua y energía** ¹⁴, lo que evidencia que las tecnologías verdes también implican **costos ambientales significativos** ⁷. Además, gran parte de los denominados “**minerales críticos**” ¹⁵ — esenciales para las tecnologías de bajas emisiones de carbono — se extrae de países del Sur Global, es decir, **naciones de África, América Latina y Asia** ¹⁶ que comparten características como menores niveles de ingreso, mayor desigualdad y un pasado colonial.

Posición	Cobalto (2023)		Níquel (2022)		Cobre (2022)	
	País	%	País	%	País	%
1°	RD Congo	73,9 %	Indonesia	48,6 %	Chile	24 %
2°	Indonesia	7,4 %	Filipinas	10,0 %	Perú	10 %
3°	Rusia	3,8 %	Rusia	6,7 %	RD Congo	10 %
4°	Australia	2,0 %	Nueva Caledonia	5,8 %	China	9 %
5°	Madagascar	1,7 %	Australia	4,9 %	EE. UU.	6 %
6°	Filipinas	1,7 %	Canadá	4,3 %	Rusia	5 %
7°	Cuba	1,4 %	China	3,3 %	Indonesia	4 %
8°	Nueva Caledonia	1,3 %	Brasil	2,5 %	Australia	4 %
9°	P. Nueva Guinea	1,3 %			Zambia	4 %
10°					México	3 %
	Otros (Suma)	5,5 %	Otros (Suma)	13,9 %	Otros (Suma)	21 %

Posición	Litio (2023)		Tierras Raras (2023)	
	País	%	País	%
1°	Australia	46,6 %	China	68,3 %
2°	Chile	23,8 %	EE. UU.	12,3 %
3°	China	17,9 %	Myanmar	10,6 %
4°	Argentina	5,2 %	Australia	5,1 %
5°	Brasil	2,7 %	Tailandia	2,0 %
6°	Zimbabue	1,8 %	India	0,8 %
	Otros (Suma)	2,0 %	Otros (Suma)	0,9 %

Países del Sur Global

Los países del Sur Global, en destaque, lideran la extracción de minerales críticos para la transición energética. Fuente: Elaboración propia - (Stacciarini; Gonçalves, 2025).

En estos países, la explotación minera **favorece con frecuencia a las corporaciones multinacionales** ¹⁷, que se benefician de marcos normativos laxos, gobiernos dependientes de

la minería y sociedades civiles debilitadas, factores que reducen costos y amplían beneficios. Como consecuencia, las poblaciones locales soportan los mayores impactos socioambientales, mientras que las ventajas de la transición energética se concentran en los países del Norte Global.

Cobalto

El cobalto es un insumo esencial para la producción de baterías, especialmente aquellas empleadas en vehículos eléctricos, que representaron alrededor del **40 % de la demanda global en 2023**¹⁸. Se prevé que esta demanda se **duplique para 2030**¹⁹. Aproximadamente el 74 % de la producción mundial se concentra en la República Democrática del Congo (RDC) (véase Tabla), país de África Central que fue colonia de Bélgica hasta la década de 1960, donde la extracción se realiza, en gran parte, **sin condiciones adecuadas de seguridad**²⁰, lo que expone a los trabajadores a metales tóxicos y aumenta el riesgo de enfermedades graves.

Además de las grandes compañías mineras, miles de congoleños participan en la minería artesanal en condiciones precarias. Una investigación reciente documentó la presencia de **trabajo infantil, muertes ocasionadas por derrumbes y la manipulación insegura del mineral**²¹ por parte de mujeres y niños.

Mujeres lavan mineral bruto de cobalto tras la extracción, quedando expuestas a un alto riesgo de intoxicación.

Imagen: Roy Maconachie (2024).

El cobalto **extraído se comercializa a través de intermediarios**²¹ y, de esta forma, llega a las grandes empresas, que evitan vínculos directos con las violaciones documentadas. Organizaciones como RAID y Afrewatch también han denunciado la **contaminación de fuentes de agua cercanas a las minas**²², con impactos negativos en la pesca, la agricultura y la salud de las comunidades, incluyendo el aumento de enfermedades ginecológicas, dermatológicas y reproductivas.

Níquel

El níquel es un recurso esencial para la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento de energía, cuya demanda se **prevé que experimente un crecimiento exponencial** ¹⁰ en las próximas décadas. Indonesia, excolonia neerlandesa que obtuvo su independencia en 1945, lidera la producción mundial, concentrando aproximadamente la mitad de la oferta global (véase Tabla), tras **multiplicar por seis su producción** ²³ entre 2010 y 2023.

A pesar de su papel estratégico en la transición energética, gran parte del **níquel indonesio se extrae y procesa utilizando carbón** ²⁴, **una de las fuentes más contaminantes** ²⁵. El consumo de este combustible **ha aumentado de forma sustancial** ²⁶ en los últimos años, situando al país como **el tercer mayor productor, el octavo mayor consumidor y el séptimo mayor emisor de CO₂ del mundo** ²⁷.

Las actividades de extracción y fundición **han contaminado suelos, aguas y zonas costeras del archipiélago** ²⁸, afectando a ecosistemas y comunidades dependientes de la pesca y la

agricultura. Asimismo, las condiciones laborales son precarias, con al menos **47 muertes registradas** ²⁹ entre 2015 y 2022 en minas de níquel.

Las minas de níquel avanzan en Indonesia, destruyendo bosques y contaminando el medio ambiente.

Imagen: Garry Lotulung (2024).

Cobre

El cobre, el metal con mayor conductividad eléctrica entre los no preciosos, **es fundamental para la fabricación de turbinas eólicas, paneles solares, vehículos eléctricos y redes eléctricas modernas** ³⁰. Su creciente importancia en la transición **energética elevó la producción mundial de 16 millones de toneladas métricas en 2010 a 22 millones en 2023** ³¹, con una tendencia ascendente prevista para las próximas décadas. Chile lidera la producción global (24 %), seguido por Perú y la República Democrática del Congo (10 % cada uno) (véase Tabla), aunque el sector está **dominado por corporaciones multinacionales del Norte Global** ³².

En Chile, los impactos socioambientales de la minería de cobre son significativos. En el norte del país, **las comunidades indígenas conviven con polvo tóxico**³³ que incrementa el riesgo de enfermedades. En la costa central, la Fundición de Ventanas **fue cerrada en 2023**³⁴ tras **décadas de protestas contra la contaminación**³⁵, que transformaron la región en una “**zona de sacrificio**”

36, marcada por brotes de enfermedades asociadas a la degradación del aire, el agua y el suelo.

Pescadores recogen residuos contaminantes en una playa cercana a la fundición de cobre de Ventanas, en la Bahía de Quintero, Chile.

Imagen: Michelle Carrere (2019).

En Perú, **investigaciones han documentado la contaminación del agua y altos niveles de metales tóxicos**³⁷ — como arsénico, plomo y mercurio — en los habitantes de las **áreas próximas a proyectos mineros**³⁸. En la República Democrática del Congo, los problemas son similares a los observados en la explotación de cobalto — descritos en un apartado anterior —, incluyendo **precariedad laboral, contaminación ambiental y violaciones de derechos humanos**³⁹.

Litio

El consumo global de litio creció un **686 % entre 2010 y 2023**⁴⁰, impulsado principalmente por la producción de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos, que representaron el **87 % de la demanda en 2023**⁴⁰. Aunque Australia lidera la producción mundial (46,6 %), cerca del **60 % de las reservas conocidas se localiza en América Latina**⁴¹, especialmente en el denominado “Triángulo del Litio” — integrado por Chile, Argentina y Bolivia —, responsable ya de aproximadamente el 30 % de la producción global (véase Tabla).

La extracción se realiza en desiertos salinos mediante **el bombeo de salmueras a la superficie y su evaporación en grandes estanques a cielo abierto**⁴². Este proceso, altamente **intensivo en el uso de agua**⁴³, ha reducido la disponibilidad hídrica en regiones áridas, **afectando a la agricultura, la ganadería y el modo de vida de las comunidades locales**⁴⁴. Además de la contaminación de suelos y ecosistemas, se señalan **limitaciones en la generación de empleo, una baja recaudación de regalías y un incremento de los conflictos socioambientales**⁴³.

La actividad minera de litio en el norte de Argentina ha provocado contaminación y el secado de ríos, generando múltiples impactos socioambientales para las comunidades locales.

Imagen: Maria Paula Gaido (2024).

Tierras raras

Los elementos de tierras raras (REE, por sus siglas en inglés), un conjunto de 17 metales estratégicos⁴⁵ para la fabricación de imanes, baterías, aleaciones metálicas y dispositivos de alta tecnología, son esenciales para la transición energética⁴⁶. Entre 2010 y 2023, la producción mundial aumentó de 133 mil a 350 mil toneladas métricas⁴⁷, reflejando su creciente relevancia en las tecnologías verdes.

China, líder en la producción global (68,3 %), enfrenta impactos ambientales significativos, con contaminación del agua y del suelo provocada por el uso intensivo de productos químicos⁴⁸ en la extracción y el procesamiento de estos minerales, lo que genera riesgos para la salud de las poblaciones locales⁴⁹.

Myanmar, excolonia británica y tercer mayor productor mundial (véase Tabla), duplicó su producción entre 2018 y 2023⁵⁰. Sin embargo, esta expansión ha ocurrido en un contexto de serias irregularidades, como minería ilegal, control por milicias armadas, ausencia de regulación ambiental y graves violaciones de derechos humanos⁵¹. Los informes documentan la aparición de enfermedades, muertes por accidentes y exposición química⁵², así como el

incremento de la violencia, el tráfico de drogas y la prostitución⁵¹ en las zonas mineras.

La extracción de tierras raras en Myanmar conlleva graves impactos socioambientales. Tras el agotamiento de los recursos, muchas minas son abandonadas sin la implementación de medidas de recuperación ambiental.

Imagen: Global Witness (2022).

¿Pensar un futuro posible?

Ante los desafíos expuestos, resulta imperativo repensar el rumbo de la transición energética para evitar que esta reproduzca — o incluso profundice — [patrones históricos de explotación en el Sur Global](#)⁷. Promover una transición verdaderamente justa exige incluir a los territorios del Sur no solo como proveedores de recursos bajo marcos normativos frágiles, sino como protagonistas en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. Para ello, es imprescindible abordar las asimetrías estructurales que caracterizan las dinámicas productivas y geoeconómicas globales.

Como contribución al debate, destacamos la urgencia de: (1) fortalecer los mecanismos de trazabilidad de los minerales críticos; (2) establecer marcos regulatorios más rigurosos, con fiscalización ambiental efectiva y responsabilización corporativa; (3) garantizar la participación activa de las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones; (4) fomentar cadenas de valor locales, con agregado de valor a la producción minera; (5) convertir compensaciones y regalías en inversiones en infraestructura social y en estrategias de diversificación económica; (6) incentivar la innovación tecnológica orientada al reciclaje y la reutilización de minerales críticos; y (7) repensar los actuales patrones globales de producción y consumo, reconociendo los límites ecológicos del planeta. Solo mediante estos esfuerzos será posible viabilizar una transición energética que promueva, de forma efectiva, la justicia socioambiental a escala global.

Declaración de transparencia

João Stacciarini recibe financiación de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES).

Ricardo Assis Gonçalves recibe financiación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq).

Referencias

1. ENERGY INSTITUTE - Statistical Review of World Energy. 2025. **Energy Institute**. Disponible en: <https://www.energyinst.org/statistical-review>. Accedido el: 10 jun.2025.
2. ENER DATA - An Independent Research Company that Specialises in the Analysis and Forecasting of Energy and Climate Issues. **Total energy production**. 2024. Disponible en: <https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-production.html>. Accedido el: 19 jun. 2025.
3. IEA - International Energy Agency. **Energy Statistics Data Browser: total energy supply (tes) by source, world 1990-2022**. Total energy supply (TES) by source, World 1990-2022. 2023. World Energy Balances. Disponible en: <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser>. Accedido el: 20 jun. 2025.

Stacciarini, J. H. S., & Gonçalves, R. J. de A. F. Trabajadores, habitantes y ambientes del Sur Global pagan el precio de la transición energética. **Zenodo**. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16883769>.

4. IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. **Climate Change 2022: impacts, adaptation and vulnerability**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2022. 3056 p. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>.
5. STATISTA. **Average installed cost for solar photovoltaics worldwide from 2010 to 2023**. 2024. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/809796/>. Accedido el: 30 jun. 2025.
6. IRENA - International Renewable Energy Agency; CPI - Climate Policy Initiative. **Global landscape of renewable energy finance 2023**. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency (IRENA), 2023. 24 p. Disponible en: <https://www.irena.org/Publications/2023/Feb/Global-landscape-of-renewable-energy-finance-2023>. Accedido el: 28 jun. 2025.
7. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F Transición energética y minería en el Sur Global. **SocArXiv**, 2025. https://doi.org/10.31235/osf.io/bc4q6_v1.
8. VAN ZALK, J.; BEHRENS, P. The spatial extent of renewable and non-renewable power generation: a review and meta-analysis of power densities and their application in the U.S. **Energy Policy**, [S.L.], v. 123, p. 83-91, dic. 2018. <http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2018.08.023>.
9. STATISTA. **Lifespan of low-carbon energy sources and power plants worldwide by type**. 2024. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/1264727/>. Accedido el: 05 jul. 2025.
10. IEA - International Energy Agency. **The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions**. Paris, France: IEA, 2021. 287 p. Disponible en: <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>. Accedido el: 01 Jul. 2025.
11. MASSOUD, M. et al. Review on recycling energy resources and sustainability. **Heliyon**, [S.L.], v. 9, n. 4, p. 1-17, abr. 2023. <http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15107>.
12. WATARI, T. et al. Total material requirement for the global energy transition to 2050: a focus on transport and electricity. **Resources, Conservation and Recycling**, [S.L.], v. 148, p. 91-103, sep. 2019. <http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.05.015>.
13. EPA - U.S. Environmental Protection Agency. **Metal Mining Waste Management Trend. 2024. TRI National Analysis**. Disponible en: <https://www.epa.gov/trinationalanalysis/metal-mining-waste-management-trend>. Accedido el: 03 jul. 2025.
14. FRESLON, W. S.; COONEY, P. Transnational Mining and Accumulation by Dispossession. In: COONEY, P.; FRESLON, W. S. (ed.). **Environmental Impacts of Transnational Corporations in the Global South**. Bingley (England): Emerald, 2018. p. 11-34. <https://doi.org/10.1108/S0161-723020180000033002>.
15. IRENA - International Renewable Energy Agency. **Critical Materials for The Energy Transition**. Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos): International Renewable Energy Agency

- (IRENA), 2021. 43 p. Disponible en: <https://www.irena.org/Technical-Papers/Critical-Materials-For-The-Energy-Transition>. Accedido el: 03 jul. 2025.
16. BUARQUE, D. **O Sul Global está em ascensão: mas o que é exatamente o sul global?**. Interesse Nacional. [S.L.], p. 1. jul. 2023. Disponible en: <https://interessenacional.com.br/portal/o-sul-global-esta-em-ascensao-mas-o-que-e-exatamente-o-sul-global/>. Accedido el: 01 jul. 2025.
17. HILSON, G.; HASELIP, J. The environmental and socioeconomic performance of multinational mining companies in the developing world economy. **Minerals & Energy**, [S.L.], v. 19, n. 3, p. 25-47, sep. 2004. <http://dx.doi.org/10.1080/14041040410027318>.
18. STATISTA. **Distribution of cobalt demand worldwide in 2022, by application**. 2024. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/1143399/global-cobalt-consumption-distribution-by-application/>. Accedido el: 31 may. 2024.
19. CB - Cobalt Institute. **Cobalt Market Report 2022**. England: Cobalt Institute, 2023. 45 p. Disponible en: <https://www.cobaltinstitute.org/resource/cobalt-market-report-2022/>. Accedido el: 31 may. 2024.
20. SOVACOOOL, B. et al. Sustainable minerals and metals for a low-carbon future. **Science**, [S.L.], v. 367, n. 6473, p. 30-33, 3 ene. 2020. American Association for the Advancement of Science (AAAS). <http://dx.doi.org/10.1126/science.aaz6003>.
21. MACONACHIE, R. Appalling conditions and poverty wages: the lives of cobalt miners in the DRC. **The Conversation**. Melbourne (Australia), p. 1. 30 dic. 2024. Disponible en: <https://theconversation.com/we-miners-die-a-lot-appalling-conditions-and-poverty-wages-the-lives-of-cobalt-miners-in-the-drc-220986>. Accedido el: 01 jun. 2025.
22. RAID - Rights and Accountability in Development; AFREWATCH - African Resources Watch. **Beneath the Green: a critical look at the environmental and human costs of industrial cobalt mining in DRC**. Online: RAID, 2024. 114 p. Disponible en: <https://raid-uk.org/post-library/report-beneath-the-green/>. Accedido el: 31 may. 2025.
23. STATISTA. **Major countries in worldwide nickel mine production in 2023**. 2024. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/264642/nickel-mine-production-by-country/>. Accedido el: 08 jul. 2024.
24. JONG, H. N. Indonesia's coal burning hits record high: and "green" nickel is largely why. **Mongabay**. [S.L.], p. 1. jul. 2023. Disponible en: <https://news.mongabay.com/2023/07/indonesias-coal-burning-hits-record-high-and-green-nickel-is-largely-why/>. Accedido el: 10 jul. 2025.
25. GASPAROTTO, J.; MARTINELLO, K. Coal as an energy source and its impacts on human health. **Energy Geoscience**, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 113-120, abr. 2021. <http://dx.doi.org/10.1016/j.engeos.2020.07.003>.

26. IEA - International Energy Agency. **Indonesia: Coal**. 2024. Disponible en: <https://www.iea.org/countries/indonesia/coal>. Accedido el: 15 jun. 2024.
27. CLIMATE WATCH. **Historical GHG Emissions**. 2024. Disponible en: https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?breakBy=countries&end_year=2022&gases=co2&source=PIK&start_year=1850. Accedido el: 06 jul. 2024.
28. SAWAL, R. Red seas and no fish: Nickel mining takes its toll on Indonesia's spice islands. **Mongabay**. [S.L.], p. 1. feb. 2022. Disponible en: <https://news.mongabay.com/2022/02/red-seas-and-no-fish-nickel-mining-takes-its-toll-on-indonesias-spice-islands/>. Accedido el: 12 jul. 2024.
29. AMINDONI, A. As EVs surge, so does nickel mining's death toll: in the mineral-rich fringes of indonesia, whose nickel will feed EV giants like tesla, the deaths of miners continue to mount. **Rest of World**. [S.L.], p. 1. jul. 2023. Disponible en: <https://restofworld.org/2023/indonesia-nickel-mining-deaths/>. Accedido el: 28 jun. 2025.
30. ICA - International Copper Association. **Copper's Role in the Transition to a Low-Carbon Economy**. 2024. Disponible en: <https://internationalcopper.org/>. Accedido el: 19 jun. 2025.
31. STATISTA. **Mine production of copper worldwide from 2010 to 2023**. 2024. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/254839/copper-production-by-country/>. Accedido el: 10 jul. 2025.
32. STATISTA. **Leading copper mining companies worldwide in 2023, by production output**. 2024. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/281023/leading-copper-producers-worldwide-by-output/>. Accedido el: 11 jul. 2025.
33. ZANETTA-COLOMBO, N. C. et al. Impact of mining on the metal content of dust in indigenous villages of northern Chile. **Environment International**, [S.L.], v. 169, p. 107490, nov. 2022. <http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2022.107490>.
34. MILESI, O. Smelter finally closes due to extreme pollution in chilean bay. **Inter Press Service**. [S.L.], p. 1. 4 jul. 2022. Disponible en: <https://www.ipsnews.net/2022/07/smelter-finally-closes-due-extreme-pollution-chilean-bay>. Accedido el: 18 jun. 2025.
35. BALCAZAR, S. Poisoned lives: five decades of pollution in Chile's quintero-ventanas bay. **Mongabay**. [S.L.], p. 1. oct. 2016. Disponible en: <https://news.mongabay.com/2016/10/poisoned-lives-five-decades-of-pollution-in-chiles-quintero-ventanas-bay/>. Accedido el: 19 jun. 2025.
36. GORENA, T. et al. Cupressus macrocarpa leaves for biomonitoring the environmental impact of an industrial complex: the case of puchuncaví-ventanas in chile. **Chemosphere**, [S.L.], v. 260, p. 127521, dic. 2020. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127521>.

37. ANISTIA INTERNACIONAL. **Estado de Salud Fallido**: emergencia de salud en pueblos indígenas de espinar, Perú. London (UK): Amnistía Internacional, 2021. 48 p. Disponible en: <https://www.amnesty.org/es/documents/amr46/3829/2021/es/>. Accedido el: 23 jun. 2025.
38. CUSTODIO, Leslie Moreno. “¿Cómo vamos a vivir?” El impacto de la minería en las comunidades del sur de Perú. **Dialogue Earth**. [S.L], p. 1. dic. 2022. Disponible en: <https://dialogue.earth/es/polucion/361618-como-vamos-a-vivir-el-impacto-de-la-mineria-en-las-comunidades-del-sur-de-peru/>. Accedido el: 23 jul. 2025.
39. AMNESTY INTERNATIONAL. **DRC: powering change or business as usual?**. London (UK): Amnesty International, 2023. 100 p. Disponible en: <https://www.amnesty.org/en/documents/AFR62/7009/2023/en/>. Accedido el: 23 jun. 2025.
40. STATISTA. **Global lithium industry - statistics & facts**. 2024. Disponible en: <https://www.statista.com/topics/3217/lithium/>. Accedido el: 09 jul. 2025.
41. LÓPEZ-CALVA, L. F. Lithium in Latin America: A new quest for “El Dorado”? **United Nations Development Programme (UNDP)**: Latin America and the Caribbean. [S.L.], p. 1. may. 2022. Disponible en: <https://www.undp.org/latin-america/blog/graph-for-thought/lithium-latin-america-new-quest-el-dorado>. Accedido el: 12 jun. 2025.
42. AHMAD, S. The Lithium Triangle: where Chile, Argentina, and Bolivia meet. **Harvard International Review**. [S.L.], p. 1. 15 ene. 2020. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/26917284>. Accedido el: 12 jun. 2025.
43. LIU, Wenjuan; AGUSDINATA, Datu B.. Interdependencies of lithium mining and communities sustainability in Salar de Atacama, Chile. **Journal Of Cleaner Production**, [S.L.], v. 260, p. 120838, jul. 2020. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120838>.
44. MAZZIERI, A.; MONTANARI, A. Surviving the white gold rush - life in the ‘lithium triangle’. **Al Jazeera**. [S.L.], p. 1. mar. 2024. Disponible en: <https://www.aljazeera.com/features/longform/2024/3/16/surviving-the-white-gold-rush-life-in-south-americas-lithium-triangle-2>. Accedido el: 15 jul. 2025.
45. GAAG - Geoscience Australia (Australian Government). **Rare Earth Elements**. 2023. Disponible en: <https://www.ga.gov.au/scientific-topics/minerals/mineral-resources-and-advice/australian-resource-reviews/rare-earth-elements>. Accedido el: 04 jul. 2025.
46. BALARAM, V. Rare earth elements: a review of applications, occurrence, exploration, analysis, recycling, and environmental impact. **Geoscience Frontiers**, [S.L.], v. 10, n. 4, p. 1285-1303, jul. 2019. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gsf.2018.12.005>.
47. STATISTA. **Global rare earths mine production volume 2010-2023**. 2024. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/1187186/global-rare-earths-mine-production/>. Accedido el: 15 ago. 2024.

Stacciarini, J. H. S., & Gonçalves, R. J. de A. F. Trabajadores, habitantes y ambientes del Sur Global pagan el precio de la transición energética. **Zenodo**. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16883769>.

48. CAIXIN GLOBAL. China's rare earth mining could cause irreversible environmental harm. **ThinkChina**. [S.L.], p. 1. may. 2022. Disponible en: <https://www.thinkchina.sg/society/chinas-rare-earth-mining-could-cause-irreversible-environmental-harm>. Accedido el: 16 jul. 2025.
49. STANDAERT, M. China wrestles with the toxic aftermath of rare earth mining. **Yale Environment 360**. [S.L.], p. 1. jul. 2019. Disponible en: <https://e360.yale.edu/features/china-wrestles-with-the-toxic-aftermath-of-rare-earth-mining>. Accedido el: 16 jul. 2025.
50. STATISTA. **Rare earths mine production in Myanmar 2018-2023**. 2024. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/1294383/>. Accedido el: 09 jul. 2025.
51. GLOBAL WITNESS. **Fuelling the future, poisoning the present: Myanmar's rare earth boom**. 2024. Disponible en: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/natural-resource-governance/fuelling-the-future-poisoning-the-present-myanmars-rare-earth-boom/>. Accedido el: 16 jul. 2025.
52. NAING, A. 30 people missing in mine landslide in Kachin State. **Myanmar Now**. [S.L.], p. 1. jun. 2024. Disponible en: <https://myanmar-now.org/en/news/30-people-missing-in-mine-landslide-in-kachin-state/>. Accedido el: 17 jul. 2025.